

ПСИХОЛОГИЗМ КАК МЕТОД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫРАЖЕНИЯ В
ЛИТЕРАТУРЕ

PSYCHOLOGISM AS A METHOD OF ARTISTIC EXPRESSION IN LITERATURE

Научный руководитель: **Бозоров Пулат Фарход угли**
Термезский государственный педагогический институт, Термез Узбекистан
pbozorov404@gmail.com

Шодиева Дильноза Ботир кизи
Термезский государственный педагогический институт, Термез,
Узбекистан
shodiyevad9@gmail.com

Аннотация: Литературный психологизм относится к тем художественным элементам произведения, которые углубляют его содержание и наполняют его более глубокими моральными, этическими и философскими аспектами. Он направлен на раскрытие внутреннего мира персонажей, их идейных стремлений и философских поисков. Основная цель психологического анализа в литературе заключается в создании живого, полноценного образа, который отражает сложность человеческой природы и глубину его внутреннего мира. Для достижения этой цели используются различные приемы психологизма, такие как прямое изображение внутренних мыслей и чувств персонажей, косвенное отображение их поведения и диалогов, а также суммирование различных аспектов их психологического портрета. Эти методы помогают создать образ, который не только отражает реальность, но и помогает читателю глубже понять и воспринять сложность человеческой природы.

Ключевые слова: Анализ психологических аспектов в литературном произведении, различные формы и методы психологического изображения, формирование художественного образа, исследование внутреннего мира персонажей.

В современной научной методологии литературных исследований, проблема личности занимает центральное место, взяв на себя ключевую роль в анализе литературных произведений. Это обусловлено не только тем, что художественное воплощение действительности напрямую зависит от внутреннего мира писателя и его ценностных установок, но и тем, что в современном обществе возрастает интерес к глубинным психологическим и эмоциональным аспектам человеческой природы. Преобладание проблемы личности в современном литературном анализе также обусловлено социальными аспектами этой дисциплины. Литературные исследования, несмотря на разнообразие подходов и методов, играют важную роль в формировании мировоззрения и ценностных ориентаций читателей, а также в стимулировании творческого процесса. Однако их эффективность зависит от того, насколько их методология учитывает принципы человечности, гуманизма и глубокого понимания внутреннего мира человека.

Психологизм в литературе обладает своей внутренней структурой, которая состоит из различных приемов и способов представления психологических аспектов. Можно выделить различные формы и методы воплощения психологизма, которые логически

обусловлены и соответствуют целям исследования. Эти формы и методы могут быть выделены на основе мнений различных исследователей, включая И. Страхова и А. Есина, о различных аспектах и выражениях психологических элементов в литературе. Согласно исследованиям, выше перечисленных ученых, следует выделить две основные формы психологизма в произведении [4, с. 37].

Для каждой из обсуждаемых форм психологизма в литературе характерны собственные специфические методы. Например, прямая форма психологизма включает в себя приемы, такие как "поток сознания", сцены снов, внутренний монолог и диалог, исповедь, а также авторские психологические образы и многие другие. К основным приемам косвенной формы психологизма относятся: психологический портрет героя, детали интерьера, а также экстерьера, жесты, движения, мимика, интонация, психологический пейзаж, психологические детали и т.д. [7, с. 42].

Монологи и диалоги, как приемы воплощения психологических аспектов, могут быть использованы в различных формах литературного произведения в зависимости от того, насколько глубоко происходит исследование внутреннего мира персонажей. Внутренний монолог с его крайними проявлениями, такими как рефлексивные размышления и психологический самоанализ, является одним из способов проникновения внутрь психологии персонажей и позволяет читателю более глубоко понять их внутренний мир.

Психологический портрет, созданный автором, может быть представлен различными способами. Например, это может быть психологическое повествование, в котором передается динамика мыслей и переживаний персонажей, или психологическое описание, где показываются статические ощущения и внутренние состояния героев [5].

Жесты, движения, позы и выражение лица часто используются для передачи психологических аспектов через косвенные средства. Автор обращается к этим приемам, когда стремится вызвать у читателя понимание внутреннего состояния персонажей, исходя из их внешних проявлений.

Зачастую каждый персонаж в портрете описывается как психологический, но на самом деле не каждый из них дает нам представление о внутреннем мире героя. Автор может начать с характеристики основных черт личности, прежде чем перейти к более глубокому анализу психологии персонажа [6].

Писатели часто выбирают описание глаз персонажей в качестве выразительного психологического элемента: они могут быть заплаканными, красными, наполненными слезами, сияющими, полными радости, светящимися или имеющими глубокий взгляд, словно океан. Еще одной особенной психологической деталью является использование определенного цвета для подчеркивания внутреннего состояния персонажа.

Также стоит отметить суммарную форму представления психологизма, хотя она не встречается так часто, как другие. В литературе можно встретить примеры использования суммарной формы психологизма, когда писатель кратко упоминает процессы, происходящие внутри персонажей, но не углубляется в детали чувств. Это означает, что писатель просто называет чувства героев без подробного анализа. Чаще всего это происходит не через прямую речь или авторские отступления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бозоров, П. (2023). АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. *Interpretation and researches*, 2(1).
2. Бердиева, Ш. Н. (2022). Нон-фикшн как особый тип документальной литературы. *Редакционная коллегия*, 108.
3. Бозоров, П. (2024). EVOLUTION OF THE BIOGRAPHICAL GENRE IN DOCUMENTARY LITERATURE: ANALYSIS OF THE DIVERSITY OF FORMS AND TRENDS. *Modern Science and Research*, 3(2), 248-253.
4. Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы: Кн. для учителя / А.Б. Есин. – М.: Просвещение, 1988. – С. 24–27.
5. Жлуктенко Н.Ю. Английский психологический роман XX в. / Н.Ю. Жлуктенко. – Киев: Выща школа, 1988. – 57 с.
6. Тюхова Е.В. О психологизме Н.С. Лескова / Под ред. В.А. Громова. – Саратов: Изд-во Саратов. пед. ин-та, 1993. – 46 с.
7. Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве: Пособие для студентов пед. ин-тов: В 5 ч. / И.В. Страхов. – Саратов: Изд-во Саратов. пед. ин-та, 1973–1976. – С. 34–47
8. Ugli, V. P. F. (2024). DOCUMENTARY AND FICTION FILM. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 11(02).
9. Farhodovich, V. P. L. (2023). THE CONNECTION BETWEEN ORAL AND WRITTEN TRANSLATION. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 3(10), 263-267.
10. Шодиева, Д., & Бозоров, П. (2023). Методологические подходы к обучению зарубежной литературе в условиях многокультурной образовательной среды. *Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков*, 1(1), 712-718.
11. Бозоров, П. (2023). Формирование межкультурной коммуникации при преподавании русской литературы в национальных школах. *Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков*, 1(1), 398-406.
12. Бакиров, П. У. (2022). ЧЕХОВСКИЕ ТРАДИЦИИ В «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ»: Бакиров Паян Уралович, Доктор филологических наук, профессор Научный руководитель, Термезский государственный университет Бозоров Пулат Фарходович, Магистрант 2 года обучения, Термезский государственный университет. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (7).
13. Бердиева Ш. ОБРАЗ АВТОРА В РОМАНЕ-ГОЛОСОВ С. АЛЕКСЕЕВИЧ «У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО» // *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 499-506.
14. Умаров, А. А. (2023, May). ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ В УЗБЕКСКИХ ШКОЛАХ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 130-134).
15. Нурмаматов, Б. Б., & Миротин, О. Д. (2023, June). РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 167-173).

16. Навбатова, Р. (2023). СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО ЭПИЧЕСКОГО ЖАНРА В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ НАЧАЛА XX ВЕКА. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1 (8), 66-69.
17. Шавилова, Н. (2024). TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY. *Modern Science and Research*, 3(2), 230-234.
18. Курбанова, Г., & Курбанова, Ш. (2023). Интерактивные образовательные технологии в развитии коммуникативной компетентности студентов по русскому языку. *Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков*, 1(1), 575-580.
19. Миротин, О. (2023). Интегративные подходы в преподавании предметов начального образования: инновации и современные образовательные технологии. *Interpretation and researches*, 2(1).
20. Навбатова, Р. Х. (2020). ОСМЫСЛЕНИЕ ОКСЮМОРОНА В ПОЭТИКЕ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (1-5), 71-73.
21. Умаров, А. А. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА УРОКАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. *Научный Фокус*, 1(7), 185-189.

